

METHODS OF TEACHING PRIMARY EDUCATION STUDENTS TO PROBLEM SOLVING

Boymanov H.

Teacher of Uzbekistan-Finland

Pedagogical Institute

Abstract. In the first grades of primary education, when solving problems, students learn to find the sum and remainder, to find sums and addends to increase or decrease a number by a few units, to compare differences, to find differences and denominators, to find differences and denominators. it is said to face several kinds of problems in finding it.

Key words: *Problem, general problems, simple one-step problems, two- and three-step complex problems.*

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QUVCHILARINI MASALA YECHISHGA O‘RGATISH USULLARI

Boymanov H.

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Boshlang‘ich ta‘limning birinchi sinflarida masalalar yechishda o‘quvchilar yig‘indi va qoldiqni topishga doir, sonni bir necha birlik orttirish yoki kamaytirishga doir yig‘indi va qo‘shiluvchilarni topishga doir, ayirmali taqqoslashga doir sodda masalalar, ayirmani va kamayuvchini topishga doir, ayirmani va ayriluvchini topishga doir bir necha ko‘rinishdagi masalalarga duch kelishi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zi: Masala, umumiy masalalar, bir amal bilan yechiladigan sodda masalalar, ikki va uch amalli murakkab masalalar.

Masalalar yechish malakasiga birinchi sinfda asos solinadi. Boshlang'ich maktab yangi dasturiga binoan bu sinfda yig'indi va qoldiqni topishga doir, sonni bir necha birlik orttirish yoki kamaytirishga doir (bevosita va bilvosita shaklda ifodalangan masalalar), yig'indi va qo'shiluvchilarni topishga doir, ayirmali taqqoslashga doir sodda masalalar, ayirmani va kamayuvchini topishga doir, ayirmani va ayriluvchini topishga doir murakkab masalalar yechiladi. Bundan tashqari geometrik materialga tegishli masalalar yechiladi.

Ma'lumki, birinchi sinflarda o'quvchilar bir va ikki amal bilan yechiladigan masalalar bilan shug'ullanadilar. Sodda masalalarni yechish uchun yetarlicha tayyorgarlik mashqlarini o'tkazishlari lozim. Bunga quyidagilar kiradi:

- Narsalarning to'plamlari
- O'quvchilar narsalarning rangi, shakli, o'lchami haqida;
- Narsalarning uzun – qisqaligi, keng – torligi, baland – pastligi haqida;
- Ustida – ostida, chapda – o'ngda, yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga kabi tushunchalar haqida;
- Bir xil, har xil, ko'p, kam, shuncha marta ortiq, shuncha marta kam tushunchalari;
- Har bir, hammasi, shundan boshqa hammasi tushunchalarining ma'nosini o'zlashtirib olishlari zarur.

Bunda $2+\square=5$, $\square+3=5$, $5-\square=3$, $\square-3=2$ kabi ko'rinishdagi misol va masalarni o'rgatishdan so'nggina bolalar noma'lumni harf orqali belgilash bilan masala yechilishining sonli formulasini tuzishni o'rganib olishlari kerak. Chunki birinchi sinfda qo'shish va ayirishga oid sodda masalalarning hammasi qaraladi, bolalar bu amallarning ma'nosini, ularning har xil qo'llanishlarini, amallar komponentlari bilan natijalari orasidagi bog'lanishlarni ongli o'zlashtira oladilar.

Sodda masalalarning ko‘pchiligi taqqoslash bilan berilgan, bir darsning o‘zida bolalar masalalarning har xil ifodalarini va ularning har xil turlarini uchratadi. Bu hol birinchi sinfda avval bo‘lganidek, ya’ni sun’iy ravishda tanlangan, ifodasi nihoyatda sodda, tor doiradagi masalalar yechganda bilimlarni yuzaki o‘zlashtirishning oldini oladi.

Har xil murakkab masalalarni yechish birinchi sinf o‘quvchilaridan masalalarni yechishga yondashishning umumiy usullarini, turli masalalarni yechish yo‘llarini mustaqil izlash va topish imkonini beradigan usullarni tarkib toptirishga yordam beradi. Bundan tashqari, murakkab masalalarni yechish bolalarga nazariyaning dasturda ko‘zda tutilgan masalalarni o‘zlashtirishga yordam beradi. Masalan, yig‘indini sondan ayirishga oid masalalarni yechish bolalarga bu topshiriqni bajarishning mumkin bo‘lgan har xil usullarini aniqlash imkonini beradi va hokazo.

Birinchi sinfda noma’lum komponentni topishga doir masalalarni yechishga katta e’tibor beriladi. Bunda bolalar masalaning sharti bo‘yicha ushbu ko‘rinishdagi tenglamalarni tuzishadi: $x+4=10$; $x-2=5$; $9-x=3$.

Bolalar murakkab masalalarning yechilishlarini ko‘pincha sonli formula tarzida yozadilar.

Yangi dastur va yangi darslik bo‘yicha birinchi sinfda matematika o‘qitish jarayonida masalalar ustida ishlash amaliy jihatdan qanday bo‘lishini ko‘rib chiqamiz.

Masala bilan tanishuv. Yig‘indi va qoldiqni topishga doir masalalar.

“Masala” termini bilan o‘quvchilar o‘qitishning oltinchi haftasida tanishtiriladi. Dastlabki hamma masalalar o‘quvchilarning ko‘z o‘ngida tuziladi, bunda o‘quvchilar o‘qituvchining barcha harakatlarini kuzatib turishadi. O‘qituvchi berilganlarnigina ko‘rsatib, natijalarni esa ko‘rsatmaydi.

O‘qituvchi, masalan, doska oldiga bir qizchani chaqiradi, unga savat berib, bolalarga “Muborak jo‘yakdan bodring terayapti” deydi. Qizcha birinchi

jo‘yakdan uchta bodring uzdi. (Qizcha uchta kartondan qiyilgan bodring rasmini olib bolalarga ko‘rsatadi va savatga soladi). So‘ngra Muborak yana bitta bodring uzdi. (U ham savatga solinadi.) Bodring “uzish” va uni savatga solish bolalarning ko‘z oldida sodir bo‘ladi. Shundan keyin o‘qituvchi so‘raydi: “Bolalar, nimani ko‘rdingiz?” (O‘quvchilar aytishadi.) Sizlar ko‘rgan narsalar bizga ma’lum, bu masalaning shartidir. Nima ma’lum ekanini takrorlang, masala shartini takrorlang. (Bolalar takrorlaydilar.) O‘qituvchi Muborakdan o‘quvchilar oldida savatni ko‘tarishni iltimos qiladi va so‘raydi:

“Bolalar, hozir bizga nima ko‘rinmayapti?”

– “Biz bu yerda nechta bodring borligini ko‘rmayapmiz”. To‘g‘ri, bolalar biz Muborak nechta bodring uzganini ko‘rayotganimiz yo‘q. Savatda nechta bodring borligini bilmaymiz. Biz nimani ko‘rmayotgan bo‘lsak, ular bizga noma’lum. Bu masalaning savoli. Masala savolini takrorlang. (Bolalar takrorlashadi). Ayting-chi, savatdagi bodringlar nechta?

“Muborak to‘rtta bodring uzganini qanday bildingiz?” – “Birinchi gal u uchta bodring uzdi. So‘ngra yana bitta bodring uzdi. Biz uchta bodringga bitta bodringni qo‘shdik, to‘rtta bodring bo‘ldi”. “Bu masalaning yechimi”, - deydi o‘qituvchi va katakli taxtachaga tegishli raqamlarni va amal ishoralarini qo‘yadi. O‘qituvchi yechilish natijasini ko‘rsatib, “Biz nimani bildik?”, - deb so‘raydi. “Savatda hammasi bo‘lib to‘rtta bodring borligini bildik”, - deya javob berishadi bolalar. O‘qituvchi: “To‘g‘ri”, - deydi va bu masalaning javobi ekanini tushuntiradi. Bolalar javobini takrorlashadi.

Ikkinchi misol. O‘qituvchi beshta rangli pochta varaqasi oladi, ularni yelpig‘ich qilib ushlab, bolalarga ko‘rsatadi, so‘ngra ularni konvertga soladi. (Bolalarga oldindan o‘qituvchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib turishlari kerakligi aytib qo‘yilgan bo‘ladi.) Shundan keyin, o‘qituvchi bir o‘quvchini doskaga chaqirib konvertdan ikkita pochta varaqasini oladi va sinfga ko‘rsatib bolaga beradi, qolgan pochta varaqasilarini konverti bilan ikkinchi o‘quvchiga

beradi. O‘qituvchi bolalardan ushbularni so‘raydi: “Bolalar, nimani ko‘rdingiz? Masala shartini aytib bering”. O‘quvchilar konvertda beshta gulqog‘oz Akmalga berilganini, qolgan gulqog‘ozlar esa Jamolga berilganini tushuntirishadi. “To‘g‘ri, bu masalaning sharti. Bolalar, o‘ylab ko‘rib ayting-chi, biz nimani bilmaymiz, masalaning savolini ayting”. (Jamolda nechta gulqog‘oz qoldi). Endi masala yechiladigan amalni tanlash qoldi. Shundan keyin masalaning yechimini va javobini ajratish kerak.

Uchinchi misol. Doskaga ikki o‘quvchi chaqiriladi. Bu o‘quvchilarning biriga uchta bayroqcha, ikkinchisiga ikkita bayroqcha beriladi (Bu berilgan bayroqchalar ko‘rsatiladi.) Shundan keyin o‘qituvchi bayroqchalarni biriga qo‘shib, papkaga solishni taklif qiladi. O‘qituvchi o‘quvchilardan masalaning shartini va nima ko‘rganliklarini aytib berishlarini so‘raydi. (Siz Salimga uchta bayroqcha, Qamarga esa ikkita bayroqcha berdingiz.) Bolalar, ayting-chi, biz nimani bilmaymiz, masala savolini ayting. (Biz hamma bayroqcha nechtaligini bilmaymiz.) Shundan keyin amal tanlanadi, masala yechiladi, javob ajratiladi. Ko‘rsatilgan har bir masalani bunday o‘qish kerak: bir o‘quvchi masala shartini o‘qiydi, ikkinchi o‘quvchi savolini, uchinchi o‘quvchi masala yechimini va to‘rtinchi o‘quvchi esa javobni o‘qiydi. Bu namoyish qilib ko‘rsatilgandan keyin o‘quvchilar masalani darsliklarga qarab o‘qishga va yechishga kirishadilar.

Rasmga qarab masala tuzishda bolalarni eng oldin son ma’lumotlarni va miqdorlar orasidagi bog‘lanishlarni ko‘rsatuvchi hayotiy voqealarni ajratishga o‘rgatish kerak. – Bolalar, chapdagi rasimga qarang. Unda nimaning rasmi solingan? O‘ng tomonda qanday jo‘jalarning rasmi solingan? (qora) qora jo‘jalar nechta? (4.) Ularning oldiga nima chopib kelayapti? Nechta? (1.) Agar bu jo‘jalar yoniga sariq jo‘ja kelib qo‘shilsa, ular ko‘paydimi yoki kamaydimi? Endi biz jo‘jalar haqida nimani bilamiz? Bu rasm bo‘yicha masalaning shartini qanday tuzish mumkin? (To‘rtta qora jo‘ja yurgan edi, ularning oldiga bitta sariq jo‘ja keldi.)

– Bolalar, o‘ylab ko‘ring-chi, nima haqida so‘rash mumkin? Masalaning bu shartiga kim savol o‘ylab topadi? Savolni qancha so‘zidan foydalanib qo‘yish kerak. (Agar bolalar bu ishning uddasidan chiqa olmasalar, savolni o‘qituvchining o‘zi aytib berishi kerak.)

- Jo‘jalar hammasi nechta bo‘ldi?

- Endi butun masalani takrorlang (masalaning sharti va savolini birgalikda qancha so‘zidan foydalanib ayting.)

- Bu masalani qanday yechamiz?

- Masalaning savoliga javob berish uchun nima qilish kerak? (To‘rtta jo‘jaga bitta jo‘jani qo‘shish kerak, beshta jo‘ja bo‘ladi.) Yechimni yozamiz: $4+1=5$. Endi kim masalaning savoliga javob beradi? (Jo‘jalar hammasi bo‘lib beshta bo‘ldi.)

Javob aytilgandan keyin uni bunday baholash foydali: oldin jo‘jalar nechta edi? (4.) Nechta bo‘ldi? (5.) Yana bitta jo‘ja kelib qo‘shilgandan keyin ular ko‘p bo‘ldimi? Nega shunday deb o‘ylaysan? Shu sonlarni taqqoslang. ($5>4$.) Nechta ortiq?

Endi o‘qituvchi darslikning matnini o‘qib berishi mumkin, unda masalaning elementlari ajratib berilgan. Shu darsning o‘zida ikkinchi rasm bo‘yicha ham masala sharti tuziladi.

Rasmlarga qarab masalalar tuzishda eng asosiy narsa bolalarni masalaning asosiy elementlarini (sharti, savoli, yechimi, javobi) ajratishga va uni yechish uchun tanlangan amalni (nima uchun qo‘shilganini, nima uchun ayrilganini) asoslab berishga o‘rgatishdir.

O‘qituvchi bolalarni “masala” termini bilan, uning elementlari bilan tanishtirgandan keyin tizimli ravishda masala yechish bilan (og‘zaki va yozma ravishda) shug‘illanadi, bunda u masalaning shartini, savolini, yechimini va javobini ajrata boradi, shu bilan birga bolalarni hosil bo‘ladigan natijani taxminan aytishga (javobda katta yoki kichik son chiqadi, nima uchun) o‘rgatishni

unutmasligi kerak. Bu taqqoslash o‘z-o‘zini tekshirishning yaxshi usulidir. Uchinchi, to‘rtinchi sinf o‘quvchilarida masalalar yechishda uchraydigan xatolardan biri olingan javobni masalaning savoliga mos keltira olmaslikdan, olingan javob qanchalik haqiqatga yaqinligini o‘ylamasliklaridan iborat.

Shunday qilib, bolalar qo‘shish va ayirishga oid masalalarni yechishga keltiriladi.

Masalalar tuzish ishini har doim o‘qituvchi beradigan tayyor masalalarni yechish bilan birgalikda olib borish kerak. Bolalar masalani tinglashni, birinchi o‘qishdayoq uni o‘zlashtirishni, masala shartini tahlil qilishni, ya’ni masalani og‘zaki analiz qila olishni o‘rganishlari shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matematika 1-sinf [Matn]: darslik/L. O‘rinboyeva [va boshq.]. –Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021 – 160 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligining Axborotnomasi. 7-maxsus son. Umumiy o‘rta ta’limning davlat standarti va o‘quv dasturi. –T.: “Sharq”, 1999.
3. Birinchi sinfda o‘qitish. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kutubxonasi. (Tuzuvchi Mavlonova R.A.). –T.: “O‘qituvchi”, 1975.
4. Ismoilov U. Matematik jumboqlar. –T.: “Yangi asr avlodi”, 2014.
5. Saitov Yo. Matematika va matematiklar haqida. –T.: “O‘qituvchi”, 1992. – 136-b.
6. Sharipov M., Fayzixo‘jayeva D. Mantiq. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2004.
7. www.ZiyoNet.uz